

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СИЛУ**Короткевич А.И.**

*доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Хуайсюань Сюй

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Яо Чжан

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

STRUCTURAL ADJUSTMENT OF CHINA'S INDUSTRY AND THE TRANSFORMATION OF ITS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL INTO REAL PRODUCTIVE FORCE**Korotkevich A.,**

*doctor of economic sciences, professor,
Head of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Huaixuan Xu,

*Postgraduate Student, Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Yao Zhang

*Postgraduate Student, Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы структурной перестройки промышленности Китая и трансформация ее научно-технического потенциала в реальную производительную силу. Проведен анализ инновационной деятельности в промышленности Китая за 2012–2021 годы, определена зависимость между показателями, характеризующими научно-технический потенциал промышленности и результатами его трансформации в реальную производительную силу. Предложены рекомендации по структурной перестройке промышленного комплекса Китая за счет повышения эффективности трансформации научно-технического потенциала промышленности страны в соответствующие инновационные и экономические результаты ее развития.

Abstract

The article deals with the issues of restructuring China's industry and the transformation of its scientific and technological potential into a real productive force. The analysis of innovative activity in the Chinese industry for 2012-2021 was carried out, the relationship between the indicators characterizing the scientific and technical potential of the industry and the results of its transformation into a real productive force was determined. Recommendations are proposed for the restructuring of the industrial complex of China by increasing the efficiency of the transformation of the scientific and technical potential of the country's industry into the corresponding innovative and economic results of its development.

Ключевые слова: Промышленность, структурная перестройка, научно-технический потенциал, инновации, производительная сила.

Keywords. Industry, structural adjustment, scientific and technical potential, innovations, productive force.

Введение. Структурная перестройка промышленности Китая, направленная на повышение технологичности и конкурентоспособности промышленного комплекса страны, в современных условиях реализации инновационной политики не

представляется возможной без эффективной трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу [1, с.103]. Выработка инструментов обеспечения указанного процесса является сегодня по-прежнему актуальной

как для Китая, так для большинства стран, ставших на инновационный путь развития. Это обусловлено тем, что наличие научных, человеческих, технических, финансовых, информационных и других ресурсов, характеризующих научно-технический потенциал промышленности, не означает автоматическую его трансформацию в реальную производительную силу, которая предполагает, что совокупность и взаимодействие человеческих (рабочая сила), вещественных (средства производства – предметов и орудий труда), научно-технических, инновационных, предпринимательских и других производственных факторов и ресурсов будут реально определять возможности и эффективно формировать необходимый уровень конкурентоспособности промышленного комплекса, повышать его общую факторную производительность.

Результаты и их обсуждение. Структурную перестройку промышленности можно определить как процесс изменения технологической, отраслевой и институциональной структуры отрасли с целью повышения эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий на основе формирования новых технологических укладов, типов отраслевой структуры и более совершенной институциональной структуры промышленности. Указанный процесс должен сопровождаться созданием такого механизма организации трудовых, материальных и финансовых потоков, который обеспечит трансформацию научно-технического потенциала в реальную производительную силу, необходимые инновационные и экономические результаты для достижения высокого уровня мезо- и макроэкономических показателей при изменении экономического и технологического уровня развития страны.

В процессе структурных преобразований промышленности Китая реализовывались две основные концепции: импортозамещающая и экспортно-ориентированная, что позволило успешно решить задачу поиска оптимального количественного и структурного соотношения этих видов производств. Также в результате был получен максимальный экономический эффект от экспортной ориентации промышленности в сочетании с развитием импортозамещающих производств, создан ряд высокотехнологичных отраслей, доходы от развития которых были в том числе направлены на решение социальных проблем.

В современных условиях реализации инновационной политики Китая, которые, прежде всего, определяются Планом социально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку и перспективами до 2035 года, для промышленного комплекса предполагается ускоренное его развитие в части современной составляющей промышленности и укрепления основ реального сектора экономики. В связи с этим планируется [2]:

- придерживаться ориентации экономического развития на реальный сектор экономики;
- ускорять строительство мощной производственной и конкурентоспособной страны;

- способствовать глубокой интеграции производственной и современной сферы услуг;

- укреплять ведущую роль инфраструктуры;
- содействовать построению современной промышленной системы для скоординированного развития реального сектора экономики, технологических инноваций, современных финансов и человеческих ресурсов.

Отдельно необходимо отметить, что Китай на современном этапе использует в части развития промышленности углубленную реализацию стратегии производственно сильного государства. Это предполагает, что правительство будет придерживаться принципам самоконтроля, безопасности и эффективности, содействовать развитию продвинутой промышленной базы, модернизации промышленных цепочек, сохранять в основном стабильную долю обрабатывающей промышленности, укреплять ее конкурентное преимущество и содействовать качественному развитию обрабатывающей промышленности.

Современный Китай придерживается инновационного развития, чтобы сформировать новые преимущества своего экономического развития. В связи с этим основной приоритет в модернизации Китая отдается инновациям, а в качестве стратегической поддержки национального развития выступает самообеспеченность науки и техники, ориентированных на мировые достижения. Это направлено на повышение конкурентоспособности экономики, удовлетворение потребностей страны, повышения уровня и качества жизни людей, углубленное осуществление стратегии науки и образования и др. Таким образом стратегия развития КНР, ориентированная на инновации, совершенствует национальную инновационную систему и ускоряет строительство научно-технического государства [3, с. 120].

В этой связи одним из важнейших проблем является мотивация предприятий, прежде всего промышленного комплекса, на увеличение инвестиций в НИОКР. Для этих целей реализуется более сильная политика инклюзивности, которая предполагает дополнительные вычеты расходов на НИОКР и налоговые льготы для высокотехнологичных предприятий. В КНР расширяется и оптимизируется политика компенсации и стимулирования страхования инновационного технического оборудования, поощряется роль инженерно-технической работы, используется политика государственных закупок для поддержки инновационных продуктов и услуг. Особое внимание уделяется повышению инновационной динамики предприятий путем совершенствования стандартов, качества и регулирования конкуренции. В Китае совершенствуется система оценки, поощряющая исследования и разработки государственных предприятий, создается система резервов НИОКР для независимого учета, для обеспечения того, чтобы ежегодные темпы роста расходов на НИОКР центральных государственных промышленных предприятий значительно превышали средние показатели по стране.

Также совершенствуется льготная налоговая политика, которая стимулирует инновации в малых и средних предприятиях, ориентированных на науку и технику, инновационное развитие.

Необходимо отметить, что промышленность Китая играет важнейшую роль в экономическом развитии страны, обеспечивая треть формируемого

ВВП. При этом как видно из рисунка 1 в последние два года значимость промышленного комплекса вновь стала расти, о чем свидетельствует тот факт, что в 2021 г. и 2022 г. ее вклад в создание валовой добавленной стоимости составил 32,6 % и 34,9 % соответственно по сравнению с более низкими значениями в предыдущие годы.

Рисунок 1

Динамика структуры добавленной стоимости по отраслям экономики Китая за 2018–2022 гг.
Источник: авторская разработка на основе [4].

При этом, в промышленности наблюдается рост инновационной активности, который характеризуется как увеличением числа компаний, занимающихся исследованиями и разработками, так и увеличением удельного веса последних в общем количестве предприятий промышленности (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика количества компаний, занимающихся исследованиями и разработками и их доли в общем количестве предприятий промышленности Китая за 2012–2021 гг.

Источник: авторская разработка на основе [4].

Также, как видно из рисунка 3, наблюдается рост объемов финансирования НИОКР, что обеспечило положительную динамику количества патентных заявок, а также прирост, хотя и незначительный, добавленной стоимости в промышленности за анализируемый период.

Рисунок 3 – Динамика добавленной стоимости, затрат на НИОКР и количества патентных заявок в промышленности Китая за 2018–2021 гг. (стоимостные показатели в ценах 2021 г.)

Источник: авторская разработка на основе [4].

Отдельно необходимо отметить результативность работы в промышленности по созданию новой продукции и ее реализации как в целом, так и на экспорт (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика показателей, характеризующих результативность работы в промышленности Китая по созданию новой продукции и ее реализации за 2018–2021 гг. (стоимостные показатели в ценах 2021 г.)

Источник: авторская разработка на основе [4].

Как видно из рисунка 4 в целом наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих результативность работы в промышленности Китая по созданию новой продукции и ее реализации за 2018–2021 гг. Исключение составляет выручка от продаж новой продукции, которая снижалась в 2015 и 2019 гг. по сравнению с предыдущими годами.

Представленный выше анализ основных результатов инновационной деятельности в промышленности Китая позволяет сделать вывод о том, что дальнейшая структурная перестройка промышлен-

ности страны, направленная на повышение технологичности и конкурентоспособности промышленного комплекса, в современных условиях реализации инновационной политики требует дальнейшего повышения эффективности трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу. Роль научно-технического потенциала в формировании производительных сил Китая все более возрастает в связи с формированием инновационной модели экономики страны. Представляя собой совокупность средств производства и человеческих ресурсов, занятых в произ-

водстве, количественно выражающиеся для конкретного предприятия в производственной мощности, производительные силы отражают отношение человека к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии её богатств [1]. В результате этого создаются условия жизнедеятельности человека и происходит процесс его формирования и развития в процессе сменяющихся хозяйственных порядков. В свою очередь научно-технический потенциал страны создается усилиями научно-технических организаций, ученых, изобретателей и рационализаторов, с использованием мировых достижений науки и техники. От степени его развития и трансформации в реальную производи-

тельную силу зависят уровень и темпы научно-технического прогресса, изменяется структура промышленности, повышается уровень экономического развития страны и её научно-технической автономности.

Исходя из существующей системы показателей инновационной деятельности в промышленности Китая и ее рассмотрения как системы, на вход которой поступают ресурсы, преобразуемые в системе в полезные экономические и инновационные результаты, в таблице 1 представим показатели, характеризующие научно-технический потенциал промышленного комплекса и результаты его трансформации в реальную производительную силу.

Таблица 1

Показатели, характеризующие научно-технический потенциал промышленности и показатели, характеризующие результаты трансформации научно-технического потенциала промышленного комплекса в реальную производительную силу

1. Показатели, характеризующие научно-технический потенциал промышленности	Условное обозначение
Количество компаний, занимающихся исследованиями и разработками, ед.	П ₁₁
Доля компаний, занимающихся исследованиями и разработками, %	П ₂₁
Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, шт.	П ₃₁
Численность персонала, занятого НИОКР, тыс. чел.	П ₄₁
Затраты на НИОКР, млрд юаней	П ₅₁
Затраты на внедрение зарубежных технологий, млрд юаней	П ₆₁
Затраты на адаптацию и усвоение импортных технологий, млрд юаней	П ₇₁
Затраты на приобретение отечественной техники, млрд юаней	П ₈₁
Затраты на разработку нового продукта, млрд юаней	П ₉₁
2. Показатели, характеризующие результаты трансформации научно-технического потенциала промышленности в реальную производительную силу	
Добавленная стоимость промышленности, млрд юаней	П ₂₁
Количество проектов по разработке новых продуктов, шт.	П ₂₂
Количество патентных заявок, шт.	П ₂₃
Выручка от продаж новой продукции, млрд юаней	П ₂₄
Доход от экспортных продаж новой продукции, млрд юаней	П ₂₅

Источник: авторская разработка.

Для оценки взаимосвязи между показателями, характеризующими научно-технический потенциал промышленности и показателями, характеризующими результаты трансформации научно-технического потенциала промышленного комплекса Китая в реальную производительную силу, проведем расчет коэффициентов корреляции между представленными в таблице 1 показателями, а полученные результаты сведем в таблицу 2.

Таблица 2

Матрица коэффициентов корреляции между значениями показателей, характеризующими научно-технический потенциал промышленности и результаты его трансформации в реальную производительную силу

Показатели, характеризующие научно-технический потенциал промышленности	Показатели, характеризующие результаты трансформации научно-технического потенциала промышленности в реальную производительную силу				
	П ₂₁	П ₂₂	П ₂₃	П ₂₄	П ₂₅
П ₁₁	-0,049	0,967	0,991	0,934	0,928
П ₂₁	-0,133	0,937	0,973	0,882	0,878
П ₃₁	0,131	0,997	0,987	0,922	0,903
П ₄₁	0,052	0,976	0,987	0,946	0,927
П ₅₁	-0,058	0,942	0,974	0,968	0,947
П ₆₁	0,194	-0,764	-0,828	-0,765	-0,735
П ₇₁	0,374	-0,793	-0,884	-0,884	-0,821
П ₈₁	-0,328	0,694	0,780	0,619	0,656
П ₉₁	0,160	0,996	0,987	0,944	0,911

Источник: авторская разработка на основе расчетов [4].

Наличие отрицательных значений коэффициентов корреляции между изменениями значений показателей, характеризующими научно-технический потенциал промышленности и результаты его трансформации в реальную производительную силу, свидетельствует о несовпадении направленности изменений значений рассматриваемых показателей. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о недостаточности высокого уровня трансформации научно-технического потенциала промышленности в реальную производительную силу, что, как правило, обусловлено слабым взаимодействием предприятий и интеллектуального потенциала, низкой вовлеченностью представителей научно-технической сферы в проблемы, решения которых носит инновационный характер. Для преодоления указанных сложностей необходимо дальнейшее развитие рынка инноваций, формирование инновационно-промышленных кластеров с ключевой ролью субъектов инновационной инфраструктуры, прежде всего, технопарков как системообразующих субъектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающих создание новых производств технопарками с привлечением представителей научно-технической сферы [1].

При этом основная цель создания и функционирования субъектов производственно-инновационной инфраструктуры является инициализация инновационной активности и использования научно-технического потенциала для воспроизводства условий существования человека и ускорения в рамках сменяющихся общественно-экономических формаций процесса становления и развития самого человека в региональных социально-экономических системах различного уровня и масштаба путем выявления и объединения усилий, заинтересованных друг в друге представителей научно-технической сферы и субъектов хозяйствования, организации центров научно-технологических исследований, финансируемые, прежде всего, за счет государства.

Роль научно-технического потенциала в формировании производительных сил Китая все более возрастает в связи с формированием инновационной модели экономики страны, которая, в свою очередь, является важнейшим элементом стратегии их развития. Инновации благоприятствуют успешному развитию социальной, экономической, управленческой, образовательной и других сфер на основе различных нововведений, служат основой для создания конкурентных преимуществ Китая. В свою очередь проблема структурной перестройки промышленности Китая путем создания различных инструментов трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу будет актуальной на протяжении еще длительного времени в силу постоянного поиска более совершенных организационно-экономических форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности, отвечающих внутренним условиям развития страны и современным международным вызовам. Также достижение целей структурной перестройки промышленности, связанных с необходимостью дальнейшего повышения ее эффективности и конкурентоспособности, предполагает создание эффективного механизма структурных преобразований. При этом механизм структурной перестройки

промышленности должен включать в себя такие взаимосвязанные элементы, как рыночное саморегулирование, государственное регулирование на макроуровне и государственное регулирование на микроуровне [5].

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дальнейшая структурная перестройка промышленности Китая, направленная на повышение технологичности и конкурентоспособности промышленного комплекса страны, в современных условиях реализации инновационной политики требует дальнейшего повышения эффективности трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу. Роль научно-технического потенциала в формировании производительных сил Китая все более возрастает в связи с формированием инновационной модели экономики страны. В свою очередь проблема структурной перестройки промышленности Китая путем создания различных инструментов трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу будет актуальной на протяжении еще длительного времени в силу постоянного поиска более совершенных организационно-экономических форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности, отвечающих внутренним условиям развития страны и современным международным вызовам.

Список литературы

1. Короткевич, А. И. Технопарки и инновационно-промышленные кластеры как инструмент трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу / А. И. Короткевич, В. А. Давидович, Цяо Тяньхуа, Сюй Хуайсюань // Экономическая наука сегодня: сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2022. – Вып. 16. – С. 102–114.
2. План социально-экономического развития КНР на 14-ю пятилетку и перспективы до 2035 года. [Электронный ресурс] // Государственное управление Китая. – Режим доступа: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm. – Дата доступа: 30.01.2023.
3. Технологические инновации и стратегические аспекты реализации инвестиционно-инновационной деятельности в промышленности Китая / А.И. Короткевич, Цзымин Сюй, Сяюнь Сюй, Д.В. Шпарун, Б.В. Лапко; под науч. ред. Короткевича А.И.; БГУ. – Минск: БГУ, 2022. – 232 с.
4. Национальные статистические данные [Электронный ресурс] // Государственное статистическое управление Китая. – Режим доступа: <https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01>. – Дата доступа: 27.03.2023.
5. Чжан Яо, Лапко, Б. В. Структурная перестройка промышленности Китая: проблемы и механизмы реализации // Чжан Яо, Лапко Б.В. / Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.- практ. конф. молодых ученых, магистрантов и аспирантов, Минск, 20 мая 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2022. – С. 308–310.